

XX ASR AMERIKA MODERNIZM JANRIDAGI ROMANLARIDA QAHRAMON RUHIYATI TASVIRI.

Qurbonova Shahlo O'ktamovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16899446>

Annotatsiya

Mazkur maqolada XX asr Amerika modernizm janridagi romanlarda qahramon ruhiyati tasviri masalasi keng yoritiladi. Modernizm adabiy oqimi o'zining ichki monolog, ong oqimi, psixologik chuqurlik va vaqtning nisbiyligi kabi usullari orqali qahramon ruhiyatini ochishda o'ziga xos yondashuvlar yaratdi. Maqolada F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest Hemingway kabi yozuvchilarning asarlarida ruhiy kechinmalarni badiiy aks ettirishdagi mahorati tahlil qilinadi. Ushbu tadqiqot shuningdek, modernizm davridagi ijtimoiy va madaniy omillarning ruhiy tasvirga ta'sirini ham ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Modernizm, ong oqimi, ichki monolog, psixologik realism, sub'ektiv vaqt

Аннотация

В данной статье подробно рассматривается проблема изображения психики героя в романах американского модернизма XX века. Литературное направление модернизма, используя такие приемы, как внутренний монолог, поток сознания, психологическая глубина и относительность времени, создало уникальные подходы к раскрытию внутреннего мира персонажей. В статье анализируется мастерство таких авторов, как Ф. Скотт Фицджеральд, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй в художественном воплощении психологических переживаний. Исследование также выявляет влияние социальных и культурных факторов эпохи модернизма на изображение психики героев.

Ключевые слова: модернизм, поток сознания, внутренний монолог, психологический реализм, субъективное время

Annotation

This article provides an in-depth examination of the depiction of the hero's psyche in the novels of the 20th century American modernist genre. Modernism as a literary movement, through techniques such as interior monologue, stream of consciousness, psychological depth, and the relativity of time, developed distinctive approaches to representing the inner world of characters. The analysis focuses on the artistic mastery of F. Scott Fitzgerald, William Faulkner, Ernest Hemingway in portraying psychological experiences. The research also highlights the influence of the social and cultural context of the modernist era on the representation of the character's psyche.

Key words: modernism, stream of consciousness, interior monologue, psychological realism, subjective time

XX asr boshlarida jahon adabiyotida yuz bergan modernizm harakati inson ongining ichki jarayonlarini badiiy tasvirlashning tamoman yangi usullarini shakllantirdi. Sanoat inqilobi, Birinchi jahon urushi, shahar madaniyatining keskin rivojlanishi va ilm-fan sohasidagi inqilobiy kashfiyotlar inson dunyoqarashi, vaqt va makonga munosabatini tubdan o'zgartirdi. Shu o'zgarishlar fonida an'anaviy realizm o'rnini ichki psixologizmga, sub'ektiv idrokga va murakkab kompozitsion tajribalarga asoslangan yangi badiiy qarashlar egalladi. Modernizm adabiyotining eng muhim xususiyatlaridan biri shundaki, u inson ruhiyati, hissiyotlari va fikrlash jarayonlarini aniq voqealar ortida yashirin, ammo murakkab tuyg'ular tizimi sifatida ko'rsatishga intildi.

Modernist yozuvchilar uchun qahramonning ichki kechinmalari, ong oqimining uzluksizligi, xotira va tasavvurlar o'rtasidagi murakkab aloqalar voqealar rivojidan ko'ra muhimroq bo'ldi. Bu davr adabiyoti tilning nafaqat hikoya vositasi, balki inson ongining tabiiy ritmi va assotsiativ tuzilishini aks ettiruvchi estetik hodisa sifatida qayta talqin qilinishini ta'minladi. James Joyce, Virginia Woolf, William Faulkner kabi yozuvchilar roman janrini tubdan yangilab, vaqt va makonni sub'ektiv idrok asosida qurish, ichki monologni badiiy strukturaning markaziga qo'yish va til imkoniyatlarini kengaytirish orqali psixologik realizmning yangi bosqichini yaratdilar.

Ayniqsa, ong oqimi texnikasining keng qo'llanilishi qahramon ruhiyati tasvirini tabiiy va filtrlarsiz taqdim etish imkonini berdi. Ushbu texnika yordamida inson tafakkurining izchil emasligi, tasodifiy assotsiatsiyalar, his-tuyg'ularning keskin o'zgarishi va xotira qatlamlarining bir-biriga singib ketishi badiiy shaklda ifodalanadi. Shunday qilib, modernistik romanlar o'quvchini tashqi voqealar emas, balki inson ongining ichki manzaralariga chuqur sho'ng'ishga undaydi. Mazkur maqolada XX asr Amerika modernizmi doirasidagi psixologik tasvir usullari, ularning badiiy va falsafiy mohiyati, shuningdek, Joyce, Woolf va Faulkner ijodidagi o'ziga xos namoyon bo'lish shakllari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

XX asr boshida yuzaga kelgan modernizm oqimi adabiyot tarixidagi eng yirik estetik inqiloblardan biri sifatida baholanadi. Ushbu adabiy oqimning shakllanishiga XIX asrning so'nggi o'n yilliklaridan boshlab jamiyat hayotida yuz bergan tub ijtimoiy, siyosiy va ilmiy o'zgarishlar, shuningdek, g'arb falsafasi va psixologiyasidagi yangi yo'nalishlar kuchli ta'sir ko'rsatdi. Birinchi jahon urushi (1914–1918) keltirib chiqargan vayronagarchilik, insoniyatning ma'naviy

qadriyatlariga bo'lgan ishonchning izdan chiqishi, urbanizatsiya va industrializatsiyaning tezkor sur'atlari yozuvchilarni insonning ichki olamini chuqurroq o'rganishga undadi. Shu tariqa modernizm an'anaviy realizm va naturalizm oqimlaridan keskin farqlanib, tashqi voqelikni oddiy tasvirlash o'rniga inson ongining murakkab, ko'p qavatli, ko'pincha mantiqan izchil bo'lmagan ruhiy jarayonlarini badiiy tahlil qilishga e'tibor qaratdi. Modernizm nazariy asosida Sigmund Freudning psixoanalitik qarashlari, inson ongini ongli, ongsiz va ongsizlik qatlamlariga ajratish haqidagi g'oyalari muhim o'rin tutadi. Freud nazariyasiga ko'ra, inson xatti-harakatlari va qarorlarining katta qismi ong ostidagi his-tuyg'ular va istaklar ta'siri ostida shakllanadi. Modernist yozuvchilar ushbu psixologik kashfiyotlardan ilhomlanib, qahramonlarning yashirin kechinmalarini, ichki konfliktlarini va ong oqimini badiiy vositalar yordamida tasvirlashga intildilar. Bundan tashqari, Henri Bergsonning vaqtning sub'ektiv idroki haqidagi falsafiy qarashlari ham modernizm estetikasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bergsonning "haqiqiy vaqt" (la durée réelle) konsepsiyasi asarlar kompozitsiyasida chiziqli vaqt o'rniga xotira, assotsiatsiya va sezgi orqali shakllanadigan sub'ektiv vaqtni qo'llashga zamin yaratdi. Modernizm adabiyati qahramon ruhiyatini tasvirlashda bir qator innovatsion usullardan foydalandi. Ushbu usullar inson ongining murakkab tabiatini to'laqonli yoritishga xizmat qilgan.

Ong oqimi usuli qahramonning ongida bir lahzada paydo bo'ladigan fikrlar, hissiyotlar, xotiralar va sezgilarni mantiqiy izchilliksiz, tabiiy oqim shaklida tasvirleydi. Bu texnika o'quvchiga qahramon ruhiyatidagi bevosita jarayonlarni his qilish imkonini beradi. William Faulkner, James Joyce va Virginia Woolf bu usulning eng mashhur namoyandalaridir. Masalan, Woolfning *To the Lighthouse* asarida birgina lahza ichida bir nechta xotira va hissiyotning bir-biriga qo'shib ketishi ong oqimi usulining kuchli namunasi. Ichki monolog usuli qahramonning ichki nutqini, o'z-o'zi bilan suhbatini va shaxsiy mulohazalarini to'g'ridan-to'g'ri o'quvchiga yetkazadi. Bu usul yordamida yozuvchi qahramonning yashirin kechinmalarini, ichki dilemmasini va qaror qabul qilish jarayonini chuqur psixologik darajada ochib beradi. Hemingwayning ayrim asarlarida ichki monolog minimalizm bilan uyg'unlashib, ko'proq "subtext" orqali ifodalanadi. Modernizm vaqt tushunchasi chiziqli ketma-ketlik sifatida emas, balki sub'ektiv idrok asosida beriladi. Qahramon bir lahzada o'tmishga qaytishi, kelajak haqidagi tasavvurlarini hozirgi voqealar bilan aralashtirishi mumkin. Bu yondashuv o'quvchini qahramonning vaqt haqidagi shaxsiy

sezgisiga yaqinlashtiradi. Faulknerning *The Sound and the Fury* romanida vaqtning uzilishi va xotira parchalari orqali ruhiy holat chuqur ochiladi.

Modernist yozuvchilar ruhiy holatlarni bevosita izohlash o'rniga, ramzlar va metaforalar orqali ifodalashni afzal ko'rdilar. Bu usul o'quvchidan faol tafakkur va talqin talab qiladi. Masalan, Fitzgeraldning *The Great Gatsby* romanidagi yashil chiroq Gatsby orzularining, yetib bo'lmaydigan umidlarning timsoli sifatida keltiriladi. Modernizm asarlarning tuzilishi ko'pincha bo'laklarga ajratilgan, izchil bo'lmagan shaklda bo'ladi. Bu usul inson ongining mantiqsiz va ba'zan tartibsiz ishlash jarayonini badiiy aks ettirishga xizmat qiladi. Joyce'ning *Ulysses* romani ushbu fragmentarlikning eng yorqin namunasidir. Modernizmning nazariy asoslari va ruhiy tasvir usullari insonning ichki olamini tasvirlash borasida adabiyot tarixida yangi sahifa ochdi. Freud va Bergson nazariyalari, shuningdek, XX asr boshidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar yozuvchilarning inson ongiga qaratilgan badiiy izlanishlarini chuqurlashtirdi. Ong oqimi, ichki monolog, vaqtning sub'ektivligi, simvolizm va fragmentarlik kabi usullar qahramon ruhiyatining eng murakkab qatlamlarini ifodalash imkonini berdi. Shu bois XX asr Amerika modernizmi nafaqat estetik jihatdan, balki psixologik yondashuvi bilan ham o'z davrining eng ilg'or adabiy hodisalaridan biri sifatida tarixda qoldi.

F. Scott Fitzgerald (1896–1940) XX asr Amerika modernizmining eng yorqin namoyandalaridan biri bo'lib, uning ijodi "Yo'qotilgan avlod" (*Lost Generation*) adabiy oqimining estetik tamoyillari bilan uzviy bog'liqdir. Fitzgeraldning ijodiy merosi, ayniqsa, 1920-yillar Amerika jamiyatidagi ma'naviy o'zgarishlar, iqtisodiy ko'tarilish va shu bilan birga ruhiy tanazzul jarayonlarini chuqur yoritib berishi bilan ajralib turadi. Uning eng mashhur asari – "*The Great Gatsby*" (1925) – "Amerika orzusi"ning estetik va psixologik talqinini badiiy adabiyotning eng nozik vositalari orqali ifodalagan asardir. "Amerika orzusi" tushunchasi XX asr boshida AQSh ijtimoiy ongida boylik, muvaffaqiyat va shaxsiy erkinlikka erishish imkoniyati sifatida shakllandi. Biroq Fitzgerald bu tushunchani idealistik g'oyadan ko'ra, illuziyaga aylangan, inson ruhiyatini ichdan yemiruvchi kuch sifatida talqin qildi¹. Asar bosh qahramoni Jay Gatsby – kambag'al kelib chiqishiga qaramay, cheksiz boylik orttirgan, biroq uning butun hayoti o'tgan davrda yo'qotilgan muhabbatni qaytarishga qaratilgan. Gatsby orzulari faqat moddiy yutuqlar bilan chegaralanmaydi; u boylikni o'z sevgisini qaytarish uchun vosita sifatida ko'radi. Shu tariqa, Fitzgerald Gatsby obrazida

¹ Lehan, R. (2018). *F. Scott Fitzgerald and the American Dream*. Southern Illinois University Press.

insonning idealga erishish yo‘lidagi intilishining romantik, lekin fojiali tabiatini ochib beradi.

Gatsby obrazi modernizm estetikasiga xos psixologik murakkablik bilan yaratilgan. Uning ichki olamida ikki asosiy kuch orzular va haqiqat doimiy to‘qnashib turadi. Bir tomondan, u o‘z sevgisini qaytarish umidida butun hayotini quradi, ikkinchi tomondan esa, bu orzuning amalga oshmasligini chuqur his qiladi. Gatsbyning ruhiy holati ichki monologlar, nostaljik xotiralar va ramziy detallar orqali ochiladi. Masalan, asardagi yashil chiroq (green light) Gatsby uchun nafaqat sevgining, balki butun hayot maqsadining ramzidir. Yashil chiroqqa bo‘lgan intilish kelajakdagi yetib bo‘lmas orzuga intilishning timsolidir. Asar Nick Carrawayning birinchi shaxsdan hikoya qilinishi orqali berilgani Gatsby obraziga qo‘shimcha psixologik chuqurlik baxsh etadi. Nickning Gatsby haqidagi qarashlari o‘zgarib boradi: dastlab uni sirli va muvaffaqiyatli inson sifatida tasvirlasa, keyinchalik uning ruhiy yolg‘izligi va ichki bo‘shligini anglaydi. Bu narrativ usul modernizmga xos bo‘lgan sub’ektiv idrok prinsipini amalga oshiradi, ya’ni voqealar o‘quvchiga bevosita emas, balki bir personajning ruhiy prizmasi orqali yetkaziladi.

Fitzgerald asarida 1920-yillar Amerika jamiyatidagi ma’naviy inqirozni ham ochib beradi. “Jazz davri” deb nom olgan bu davr tashqi jihatdan farovonlik va erkinlik davri bo‘lsa-da, ichki ma’noda ma’naviy bo‘shliq va shaxsiy izolyatsiya kuchaygan davr edi. Gatsbyning fojeasi ham shundaki, u jamiyatning moddiy qadriyatlariga singib ketgan holda o‘z orzusini amalga oshirishga urinadi, biroq bu urinish oxir-oqibat uni ruhiy va jismoniy halokatga olib keladi. “The Great Gatsby” ramzlarga boy asar bo‘lib, ulardan ko‘pchiligi qahramon ruhiyatini ochishga xizmat qiladi:

Yashil chiroq	yetib bo‘lmas orzu va umid ramzi;
Kul vodiylari (Valley of Ashes)	jamiyatning ma’naviy tanazzuli va orzularning parchalanishi;
Doktor T. J. Eckleburgning ko‘zlari	jamiyat ustidan kuzatuvchi, lekin befarq “axloqiy” nazar ramzi.

JADVAL.1.1

Bu ramzlar modernizm estetikasiga xos bo‘lgan ko‘p qatlamli talqin imkoniyatini yaratadi va qahramon ruhiy olamining murakkabligini yanada oshiradi.

F. Scott Fitzgeraldning “The Great Gatsby” asari nafaqat “Amerika orzusi” konsepsiyasining tanqidiy tahlili, balki inson ruhiyatidagi orzu va haqiqat o‘rtasidagi murakkab dialektikaning badiiy ifodasidir. Gatsby obrazi orqali

yoʻzuvchi insonning ichki izlanishlari, sevgi va maʼno izlash yoʻlidagi umid va umidsizlik, orzu va illyuziya oʻrtasidagi ziddiyatlarni chuqur psixologik tahlil bilan ochadi. Shu sababli bu asar XX asr Amerika modernizmining eng muhim psixologik romanlaridan biri sifatida baholanadi².

William Faulkner (1897–1962) XX asr Amerika modernizmining eng murakkab va innovatsion yoʻzuvchilaridan biri boʻlib, uning asarlari psixologik realizm, murakkab narrativ struktura va vaqt tushunchasining oʻziga xos talqini bilan ajralib turadi. Faulkner ijodida inson ruhiy olamini ochish uchun voqealarni chiziqli ketma-ketlikda emas, balki turli vaqt nuqtalaridan, subʼektiv idrok orqali berish usuli asosiy oʻrin tutadi. Ayniqsa, uning “The Sound and the Fury” (1929) romani bu jihatdan modernist prozaning eng yorqin namunalariidan biridir. Faulknerning vaqtga boʻlgan yondashuvi Henri Bergsonning “la durée réelle” (haqiqiy davom) konsepsiyasiga juda yaqin. Bergson nazariyasiga koʻra, vaqt inson tomonidan faqat chiziqli, oʻlchovli birliklar sifatida emas, balki ong oqimida, xotira va sezgi bilan qorishgan subʼektiv tajriba sifatida idrok qilinadi³. Faulkner ham oʻz asarlarida vaqtni shunday subʼektiv shaklda tasvirlaydi unda oʻtmish, hozirgi va kelajak bir lahzada uygʻunlashadi, xotira tasvirlari real voqealar bilan aralashib ketadi. Ushbu romanning eng innovatsion jihatlaridan biri uning toʻrt qismli narrativ strukturasidir. Har bir qism turli personajlar – Benjy, Quentin, Jason va oxirida uchinchi shaxs nuqtai nazaridan hikoya qilinadi. Bu yondashuv nafaqat voqealarni turli rakurslardan ochadi, balki vaqtning nisbiyligini ham ifodalaydi⁴.

Benjy	aqliy rivojlanishida nuqsoni bor qahramon boʻlib, uning hikoyasida vaqt chiziqlilik butunlay yoʻqoladi. Xotiralar va hozirgi voqealar mantiqiy izchilliksiz bir-biriga qorishadi. Bu ong oqimi usulining eng ekstremal koʻrinishlaridan biridir.
Quentin	Harvard talabasi boʻlgan bu qahramon hikoyasida vaqt psixologik izolyatsiya va ichki azoblar bilan uzviy bogʻliq. U doimiy

² Fitzgerald, F. S. (2020). *The Great Gatsby*. New York: Charles Scribner’s Sons.

³ Bradbury, M. (1999). *The Modern American Novel*. Oxford University Press.

⁴ Faulkner, W. (1929). *The Sound and the Fury*. New York: Random House.

	ravishda o'tmishga qaytadi, singlisi Caddy bilan bog'liq xotiralar uni ruhiy iztirobga 84ateri. Quentinning hikoyasida vaqt "psixologik qafas"ga aylanadi.
Jason	amaliy va 84aterialistic xarakter bo'lib, uning hikoyasida vaqt kundalik ishlar tartibida, ko'proq tashqi voqealar asosida o'tadi. Bu qismda vaqt ancha chiziqli ko'rinishda, lekin u ham sub'ektiv talqinlardan xoli emas.

JADVAL 1.2

Faulknerning asosiy mahorati shundaki, u vaqtni buzish (non-linear time) orqali qahramon ruhiyatini yanada chuqurroq ochadi. Masalan, Benjy hikoyasida 30 yil avvalgi voqealar bilan hozirgi lahzalar bir-biriga silliq o'tadi, hech qanday an'anaviy o'tish nuqtalarisiz. Bu o'quvchini qahramon ongining ichki tuzilmasiga bevosita olib kiradi. "The Sound and the Fury"da vaqtning ramziy ifodasi ham muhim o'rin tutadi⁵. Quentin uchun soat vaqtning o'tishini, o'tmishdan qutulib bo'lmasligini ifodalovchi kuchli ramzdir. Quentin hatto o'zining cho'ntagidagi soat mexanizmini sindiradi, lekin vaqtning o'tishini to'xtatolmaydi. Bu ramz uning ruhiy iztirobining eng dramatik ifodasidir. Faulknerning vaqtga bo'lgan yondashuvi faqat psixologik tajriba bilan cheklanmaydi; u Amerikaning janubiy shtatlaridagi ijtimoiy tanazzul, urushdan keyingi iqtisodiy beqarorlik va an'anaviy qadriyatlarning yemirilishi bilan ham bog'liq. Compson oilasi tarixining asta-sekin yemirilishi vaqtning nafaqat psixologik, balki ijtimoiy kuch sifatida ham halokat keltiruvchi ekanligini ko'rsatadi. William Faulkner asarlarida vaqtning psixologik nisbiyligi inson ruhiy olamining eng nozik qatlamlarini ochishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. "The Sound and the Fury"dagi murakkab narrativ struktura, ong oqimi usulining radikal shakllari va vaqtni ramziy talqin qilish mahorati Faulkner ijodini modernizmning eng yuqori cho'qqilaridan biriga olib chiqdi.

Ernest Hemingway (1899–1961) XX asr Amerika adabiyotida modernizm estetikasini o'ziga xos minimalistik uslub orqali ifodalagan yozuvchi sifatida tanilgan. U "Yo'qotilgan avlod" ("Lost Generation") deb ataluvchi adabiy oqimning asosiy vakillaridan biri bo'lib, uning asarlarida Birinchi jahon

⁵ Matthews, J. T. (2016). William Faulkner: Seeing Through the South. Wiley-Blackwell.

urushidan keyingi jamiyatning ruhiy jarohatlari, ma'no izlashdagi umidsizlik, shaxsiy izolyatsiya va axloqiy beqarorlik kabi mavzular markaziy o'rin egallaydi. Hemingway ijodining o'ziga xos jihati shundaki, u inson ruhiyatidagi chuqur iztiroblarni oshkora, ko'p so'zli tasvirlar orqali emas, balki "ayisberg nazariyasi" (Iceberg Theory) deb ataluvchi estetik yondashuv yordamida berishga intiladi. 1926-yilda nashr etilgan "The Sun Also Rises" romani Hemingwayning eng mashhur asarlaridan biri bo'lib, unda urushdan keyingi avlod vakillarining ma'naviy izolyatsiyasi, yo'nalishsiz hayoti va ichki bo'shlig'i tasvirlanadi. Asar markazida turuvchi qahramonlar Jake Barnes, Lady Brett Ashley, Robert Cohn va boshqalar urushdan keyin Parij va Ispaniyada sarson-sargardon bo'lib yashaydilar⁶. Ularning hayotida ma'no izlash, muhabbat, do'stlik va shaxsiy erkinlikka intilish motivlari mavjud bo'lsa-da, bularning barchasi ichki bo'shliq va umidsizlik fonida kechadi.

Asardagi bosh qahramon Jake Barnes — Birinchi jahon urushi frontida yaralanib, jinsiy imkoniyatini yo'qotgan erkak. Bu jarohat nafaqat jismoniy, balki chuqur ruhiy izolyatsiyaga sabab bo'ladi. Jake va Brett o'rtasidagi sevgi ham shu ruhiy to'siq tufayli amalga oshmaydi. Hemingway bu izolyatsiyani oshkora psixologik tahlil orqali emas, balki qisqa, aniqlangan dialoglar, sukutlar va bevosita ifodalanmagan hislar yordamida ochadi. Shu jihatdan uning minimalistik uslubi modernist estetikaning "ko'rinmaydigan psixologiya" yondashuvini namoyish etadi. Hemingwayning ayisberg nazariyasiga ko'ra, hikoyada aytilmagan narsalar, yashirin kontekst va subtext o'quvchi ongida eng kuchli ta'sir uyg'otadi. "The Sun Also Rises" dagi ruhiy izolyatsiya ham aynan shu yondashuv orqali berilgan: qahramonlarning tashqi harakatlari ko'pincha oddiy va befarq ko'rinsa-da, ularning ichki dunyosida murakkab hissiy jarayonlar kechadi. Masalan, Jake va Brettning qisqa uchrashuvlari, bir qarashda oddiy suhbatlari aslida chuqur psixologik konfliktlarni yashiradi.

Roman "Yo'qotilgan avlod" deb atalgan guruhning umumiy ruhiy ahvolini aks ettiradi. Birinchi jahon urushi bu avlod vakillarida qadriyatlar tizimini izdan chiqargan, ularni ma'nosiz hayot va bo'sh orzular girdobida qoldirgan. Parisdagi tungi hayot, doimiy ichkilikbozlik, Ispaniyadagi buqa janglari bularning barchasi o'zini unutish va ichki iztiroblarni bosishga qaratilgan vositalardir. Hemingway bu muhitni tasvirlash orqali ruhiy izolyatsiyani shunchaki individual muammo emas, balki butun avlodning umumiy holati sifatida ko'rsatadi⁷.

⁶ Hemingway, E. (1998). *The Sun Also Rises*. New York: Charles Scribner's Sons.

⁷ Meyers, J. (1999). *Hemingway: A Biography*. Da Capo Press.

“The Sun Also Rises”dagi ba’zi ramzlar qahramonlarning ruhiy izolyatsiyasini yanada chuqurroq ochib beradi:

Simvolizm va ruhiy holat

Buqa janglari	hayot va o‘lim, ehtiros va nazorat o‘rtasidagi ziddiyat ramzi;
Sayohatlar	qahramonlarning o‘zidan qochish va yangi ma’no izlash urinishlarini anglatadi;
Parijdagi tungi hayot	tashqi shodlik ortidagi ichki bo’shliq timsoli.

JADVAL 2.1.

Hemingwayning “The Sun Also Rises” asari modernizm doirasida ruhiy izolyatsiya va ma’no izlashning eng nozik badiiy talqinlaridan biridir. U minimalizm, subtext va ramziy detallar orqali qahramonlarning ichki bo’shligini va umidsizligini chuqur tasvirlaydi. Hemingway psixologiyani to’g’ridan-to’g’ri izohlashdan ko’ra, uni o’quvchi tasavvuriga qoldiradi, bu esa asarning hissiy kuchini yanada oshiradi.

Xulosa

XX asr modernistik adabiyotida psixologik tasvir usullari turli yozuvchilar ijodida o’ziga xos shakl va ko’lamda namoyon bo’ldi. Bu usullar umumiy maqsadga inson ongining murakkab, ko’p qatlamli, sub’ektiv tabiatini ifodalashga xizmat qilgan bo’lsa-da, ularning qo’llanish uslubi, til vositalari va struktura yondashuvlari har bir yozuvchida o’ziga xos tarzda shakllandi. William Faulkner kabi modernist yozuvchilar ong oqimi texnikasidan keng foydalangan bo’lsalar-da, ularning yondashuvlari farqli edi. Faulknerning ong oqimini murakkab vaqt o’zgarishlari, retrospektiv tafakkur va mahalliy sheva unsurlari bilan boyitdi, bu esa uning janubiy Amerika ijtimoiy va madaniy kontekstini yoritdi.

Modernist yozuvchilar obyektiv vaqt va makon tushunchalarini buzib, ularni qahramon ongida qayta qurishga intildilar. Faulknerda esa vaqt bo’linib ketgan, o’tmish va hozirgi bir-biriga singib ketgan holda tasvirlanadi. Modernizm da til nafaqat voqealarni tasvirlash vositasi, balki inson ongining o’ziga xos ritmini aks ettiruvchi estetik elementga aylandi. Faulkner esa uzun, murakkab jumlar, mahalliy dialektlar va murakkab kompozitsiya yordamida o’ziga xos ruhiy atmosferani yaratdi. Modernist adabiyot ichki monologni faqat fikr oqimini aks ettirish vositasi sifatida emas, balki dramatik ziddiyat va ruhiy konfliktlarni ochish quroli sifatida ham ishlatdi. Faulkner esa ichki monologni

oilaviy tarix, jamiyat va individual ruhiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarni ochishda ishlatdi. Modernistik psixologik tasvir usullarining rivojlanishi XX asr adabiyotida inson ongini o'rganishning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu yozuvchilar o'z texnikalarida:

1. Ong oqimini tabiiy va to'g'ridan-to'g'ri aks ettirishga;
2. Vaqt va makonni sub'ektiv idrok doirasida qayta qurishga;
3. Tilning imkoniyatlarini kengaytirib, uni onging ritmiga moslashtirishga;
4. Ruhiiy chuqurlik va dramatik kuchni birlashtirishga intildilar.

Natijada, modernizm adabiyoti inson tafakkurining badiiy ifodasi bo'yicha ilgari ko'rilmagan darajada tajribaviy, falsafiy va estetik yondashuvlarni yaratdi. Joyce, Woolf va Faulkner kabi yozuvchilarning ijodi bugungi kunda ham nafaqat badiiy mahorat, balki psixologik tahlilning yuksak namunasi sifatida o'rganishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Faulkner, W. (1929). *The Sound and the Fury*. New York: Random House.
2. Fitzgerald, F. S. (2020). *The Great Gatsby*. New York: Charles Scribner's Sons.
3. Hemingway, E. (1998). *The Sun Also Rises*. New York: Charles Scribner's Sons.
4. Meyers, J. (1999). *Hemingway: A Biography*. Da Capo Press.
5. Bradbury, M. (1999). *The Modern American Novel*. Oxford University Press.
6. Lehan, R. (2018). *F. Scott Fitzgerald and the American Dream*. Southern Illinois University Press.
7. Matthews, J. T. (2016). *William Faulkner: Seeing Through the South*. Wiley-Blackwell.

